

**AVUSTURYA’NIN AKDENİZE İNME ÇABALARI VE
WELTPOLİTİK UYGULAMALARI**

*Gamze MÜLHİM
**Ali ÖĞÜT
***Ertaş DİNCER
****Gündoğan ERDEM
*****Arife DEPREM

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

15. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi

26. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Gamze Mülhim, Ali Öğüt, Ertaş Dincer, Gündoğan Erdem, Arife Deprem, “Avusturya’nın Akdenize İnme Çabaları Ve Weltpolitik Uygulamaları”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 56-68.

Apa: Mülhim, G., Öğüt, A., Dincer, E., Erdem, G., Deprem, A. (2023), “Avusturya’nın Akdenize İnme Çabaları Ve Weltpolitik Uygulamaları”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 56-68.

Özet

Avusturya Macaristan İmparatorluğu, 17. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti ile giriştiği mücadelelerde ilk başarılarını almaya başlamıştır. Bu mücadelelerin en önemlisi olan 1683 Viyana Kuşatması’nın Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanması bu imparatorluğun önünü açmış ve nihayetinde Osmanlı Devleti Balkanları ve Rumeliyi tamamen kaybetme noktasına gelmiştir. Avusturya’nın dünya siyasetine yön veren bir devlet haline gelmesi İngiltere, Fransa ve Rusya’nın işlerini kolaylaştırmış, Osmanlılar onunla mücadele ederken onlar da Osmanlı topraklarını bölüşmenin peşine düşmüşlerdir. Bu da Avusturya’nın Macaristan’dan ayrılmasına rağmen hala aranan bir müttefik olmasını sağlamıştır. Avusturya kendi bütünlüğünü korumak ve özellikle güney bölgelerine daha fazla çıkar sağlamak amacıyla tıpkı Rusya gibi sıcak denizlere inme politikası gütmeye başlamıştır. Bu meyanda en kestirme yol olarak Adriyatik denizi ve dolayısıyla yeni birliğini kurmuş olan İtalya ile mücadele etmeyi göze almıştır. Bu da Avusturya’nın yeni ittifaklar ve arayışlar içerisine girmesine sebep olmuştur

Bu makalede Avusturya’nın Akdeniz Politikası ve bu çerçevede kurmaya çalıştığı ittifaklar zerinde durulacaktı.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Avusturya, İngiltere, Fransa, Savaş.

*Müdür, Gazi Anaokulu, mulhim2707@gmail.com, Orcid no: 0009-0009-2179-4050

** Müdür, Aliye Ömer Battal İlkokulu, aliogut27@gmail.com, Orcid no: 0009-0004-3721-7294

*** Müdür, Mehmet Şahin Batmazoğlu İlkokulu, dincerertas169@gmail.com, Orcid no:0009-0004-5380-2522

**** Müdür Yardımcısı, Mehmet Şahin Batmazoğlu İlkokulu , gundoerdem@gmail.com, Orcid no: 0009-0000-1237-4817

***** Müdür Yardımcısı, Gazi AnaOkulu, gazianaokulu@hotmail.com, Orcid:0009-0006-7778-8352

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Abstracat

Since the end of the 17th century, the Austro-Hungarian Empire began to gain its first successes in its struggles with the Ottoman State. The result of the Siege of Vienna in 1683, the most important of these struggles, against the Ottoman Empire, paved the way for this empire and eventually the Ottoman Empire came to the point of losing the Balkans and Rumelia completely. The fact that Austria became a leading state in world politics facilitated the affairs of England, France and Russia, and while the Ottomans were struggling with it, they too sought to divide the Ottoman lands. This made Austria still a sought-after ally despite its separation from Hungary. Austria has started to pursue a policy of landing in warm seas, just like Russia, in order to preserve its integrity and to provide more benefits especially to the southern regions. In this context, he took the risk of struggling with the Adriatic Sea and therefore Italy, which had established its new union, as the shortest way. This caused Austria to enter into new alliances and searches.

This article will focus on Austria's Mediterranean Policy and the alliances it tries to establish within this framework.

Keywords: Mediterranean, Austria, England, France, War.

Giriş

Avusturya bir Akdeniz devleti olmadığından, Adriyatik'e açılan bir pencereye sahip olmakla karalara sıkışmış olmaktan kurtulabilecek durumda değildi. Bu sebeple özellikle Arnavutluk'u istila etmek ve oradan bir çıkış yolu sağlamak suretiyle Otranto Kanalı'nı en azından doğu sahilinden serbest kılacak bir imkâna sahip olabilmeyi ve böylece Akdeniz'e inme fırsatı elde etmeyi hedeflemekteydi. Bunun sağlanması halinde Adalar Denizi'nden de kendisine bir çıkış yolu bulması mümkün olabilecekti¹.

Avusturya'nın icat etmiş olduğu bir söylem olan «şarka doğru» (Darng Nah Üsten/Drang nach Osten) kelimelerinin anlamı da doğrudan bu programın bir parçasıydı. Onun İtalya siyaseti de bundan dolayı olup, Rusya'ya, Türkiye'ye ve Sırbistan'a karşı yürüttüğü siyasette bu amaca ulaşmanın bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bununla beraber Avusturya'nın neyi ne için istediğini anlamak bu hengâme esnasında mümkün görünmemektedir².

Çünkü izlediği politika neyi ne kadar istediğini anlamayı mümkün kılmaz iken, neyden nasıl feragat edebileceği hakkında da kimseye bir açık pencere bırakmadığından, kendi diplomasisi de bu sebeple başarılı olmaktan aciz görünmektedir. Bu sebeple Avusturya'nın millî bir siyasete sahip olması da mümkün görünmemektedir. Bunun arkasında yatan neden Avusturya'nın burada, bu menfaatlere ulaşmasını temin edebilecek bir nüfus kadar nüfuz da sahip olmamasıdır. Bunun yanında Avusturya Avrupa'da kendi menfaatleri yolunda koşan yegâne birkaç devletten biridir ki bunların diğer ikisi Almanya ve Macaristan'dır³.

¹ Charles Veley, *Le Problema Mediterranean*, Paris 1913, s.66.

² Veley, *a.g.e.*, s.66.

³ Veley, *a.g.e.*, s.67.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Avusturya-Macaristan, Karlofça ve Pasarofça anlaşmalarının maddelerine dayanarak, bu anlaşmaların imzalanmasından itibaren Osmanlı'daki Katolikler üzerinde himaye hakkı olduğunu iddia etmekteydi. Bu durum, Osmanlı tarafından da kabul edilmeye başlanmış ve 19. yüzyılın sonunda Sadrazam Kâmil Paşa döneminde bu iddia bir Meclis-i Vükela kararıyla resmen tanınmıştır. Bu haktan yararlanan Avusturya-Macaristan, Katolik Arnavutların da koruyucusu hüviyetine bürünme çabasına girmiştir. Katolik Arnavutlarla ilgili her türlü soruna bu ülke müdahil olmak eğilimi taşımıştır. Örneğin, Arnavut kökenli Osmanlı bürokrat ve siyasetçisi İsmail Kemal Bey'in hatıralarında, 19. yüzyıl sonlarında bir Arnavut kasabasındaki Katoliklerin kiliseye sahip olmadıklarından dolayı buranın ileri gelenlerinden birinin evinde her Pazar toplanarak ayin düzenledikleri, bunun ise oradaki yetkililerce yasaklandığı ve bu yasağın kaldırılması için Avusturya-Macaristan'ın Osmanlı devleti nezdinde devreye girdiği belirtilmektedir. İsmail Kemal Bey, hatıralarında, kendisi hem bu ayin toplantılarının yasaklanmasını kabul edilemez bulurken, aynı zamanda Avusturya-Macaristan'ın da Osmanlı topraklarında yaşayan Katolikleri kullanarak Osmanlı devletinin iç işlerine karışmasının da doğru olmadığını da ifade etmektedir⁴. Bu ülke, İstanbul'un egemenliğindeki Katolikler üzerindeki himaye haklarını kullanarak kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki Arnavut nüfusa dayanmak suretiyle nüfuz kurmak istemekteydi. Avusturya-Macaristan'ın hedefinde, kendi himayesinde Avrupalı bir prens tarafından yönetilecek, kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini kapsayacak özerk bir prensliğin kurulması hedefi bulunmaktaydı. Arnavutların yaşadığı güney bölgelerinin ise, bu ülkeye göre, Yunanistan'a bırakılması bir sorun oluşturmayacaktı⁵. Arnavut aydınların içinde de çifte monarşiye sıcak bakan ve bu ülkenin yardımıyla özerklik elde edilebileceğini düşünen isimler vardı. Bunlardan biri de Müslüman kökenden gelen Arnavut aydınlardan Abdül Fraşeri idi. Prizren Birliği'nin sönmeye yüz tuttuğu günlerde 1881 Nisan'ında Arnavutçu aydınlardan Abdül Fraşeri, Avusturya-Macaristan'ın İstanbul'daki Büyükelçiliği'ne bir dilekçe yazmıştır. Fraşeri dilekçesinde, etnografik olarak Arnavutların vatanları olarak görülebilecek alanların tek bir yönetim birimi altında birleştirilerek de jure olarak Osmanlı'da kaldığı ve Avusturya-Macaristan'ın da de facto koruyucu devlet olduğu bir modelin hayata geçirilmesi yönünde bir öneri sunmuştu. Katolik Arnavutların bir kısmı ise doğrudan Avusturya-Macaristan'a iltihak taraftarıydılar⁶. Hatta, 1882 yılında Arnavut Katolikleri, İmparator'dan yaşadıkları yerlerin Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilmesini, İşkodra'daki konsolosları

⁴ Murat Bürkan Serbest, "20.Yüzyıl Başında Arnavutluk'un Kuruluş Sürecinde Avusturya-Macaristan ve İtalya Etkisi", *Journal of Academic Value Studies*, Cilt: 9, Sayı:1, (2023), s. 30.

⁵ Serbest, a.g.m., s.30-31.

⁶ Serbest, a.g.m., s. 31.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

aracılığıyla talep etmeyi düşünmüşlerdir. Ancak, dini önderleri tarafından bu fikirlerinden vazgeçirilmişlerdir. Avusturya-Macaristan ajanları 19. Yüzyılın son dönemlerinde Arnavutlar üzerindeki propaganda faaliyetlerini giderek artırmışlardır. Osmanlı başkenti İstanbul'a, Çetinye elçiliğinden gönderilen 1886 yılı tarihli bir raporda, Katolik misyonerler aracılığıyla Avusturya-Macaristan'ın Katolik Arnavutlar üzerinde Arnavut topraklarının çifte monarşi sınırlarına katılması yönündeki telkin faaliyetlerinden söz edilmiştir. Özellikle, tüccarlık yapan Arnavutlar, çifte monarşiye iltihak olunması halinde bundan yarar sağlayabilecekleri umuduyla bu düşünceye daha yakın durmaktaydılar. Katolik ayrılıkçıların faaliyetlerinin önlenememesi durumunda Kosova ve İşkodra vilayetlerinde Osmanlı'nın yönetim olarak zaafa uğrayabileceği de, başkent İstanbul'a oradan toplanan bilgiler çerçevesinde görevliler tarafından bildirilmekteydi⁷. Avusturya-Macaristan'ın Arnavutların yaşadığı topraklar üzerindeki hedef ve düşünceleri İtalya'yı ciddi anlamda rahatsız etmekteydi. Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan arasındaki üçlü ittifakın devam ettiği sırada 1887'de İtalya ve Avusturya-Macaristan kendi aralarında Balkanlar'da status quo'nun korunması konusunda mutabakata varmışlardır. Çünkü, ancak bu biçimde bölgede barışın olabileceğini buna gerekçe göstermişlerdir. Bu mutabakatın temelinde aslında Arnavut toprakları vardır. Özellikle Avusturya-Macaristan bu coğrafyanın ileride kendisine bağlanmasını hedeflemektedir⁸.

Oysaki devletlerinden hiçbirinin siyaseti Avusturya'nın siyasetinden daha perişan bir durumda değildi. Avusturya doğu-batı cihetinde hareket eden Slav cereyanı ortasında kalmış olmakla beraber, aynı zamanda bu kitlenin bir kısmına da hükmetmektedir. Bu da bu kitlenin menşesinde bulunan diğer iki büyük kuvvet ile rekabet etmesini gerekli kılmaktadır⁹. Bu kitlelerden biri kuzey Slavlarının mensup olduğu Rutenler, Galiçya'dan başlayarak Macaristan'ın kuzey doğusunda bulunan Lehistan ve kuzey Macaristan'da Slovenler ve nihayet bunların himayesindeki Çekler vasıtasıyla garbe doğru uzanarak, Avusturya'yı Alman kitlesi içine çekmekte olduğu görülmektedir¹⁰.

Aynı karmaşa Bulgaristan'daki güney Slavlarıyla da sürer ve Sırbistan'a doğru genişleyerek, Belgrad'dan Fiome (Fiume)'ye oradan da Ragusa'ya kadar uzanan bir sınır boyunca Avusturya, 5.000.000 Sırp ve Hırvat'tan oluşan geniş bir alana hükmetmektedir¹¹.

⁷ Serbest, a.g.m., s. 31.

⁸ Serbest, a.g.m., s. 31

⁹ Veley, a.g.e., s.67.

¹⁰ Veley, a.g.e., s.68.

¹¹ Veley, a.g.e., s.68.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Daha garpte ise Slavlar Trieste'nin doğusunda ve kuzeyinde bulunan bütün alanı işgal ederler. Ancak bu ırkların hiçbirinin birbiriyle ahenk içerisinde yaşamaları mümkün görünmemektedir¹².

Bütün bu ahval içerisinde Avusturya'nın dâhili ve harici siyaseti bu sebeple gelişmemektedir. Avusturya-Macaristan diplomatları ne tarafa meylederlerse etsinler İmparatorluğun bütünlüğünü hiçbir şekilde sağlayamaz görünmektedirler. Rusya karşısında veya Sırbistan karşısında durma şansına sahip olsalar da bu defa da karşılarında Bohemya'nın, Galiçya'nın veya Hırvatistan'ın Slavlarını bulurlar. İtalya'ya karşı mücadele etseler bu defa da karşılarında Trineteyn ve Trieste ahalielerini bulurlar ki nihayet Viyana ile Berlin arasında her hangi bir sebeple bir tarafa meyil etmek gerekse o zaman da Alman çoğunluk derhal Berlin tarafına geçer. Dahası, bu dâhili unsurların her biri ancak diğerinin zararına olacak ise hareket ederler. Almanlara göre yapılan her şey, Macaristan'ın ve Bohemya'nın memnuniyetsizliğine sebep olur ki, bu hükümeti oluşturan her milletin umumi menfaati için değil, tam tersine kendi hususi menfaatleriyle alakalı görünmektedir¹³.

Bütün bu sebepler Avusturya-Macaristan'ın ancak ülkenin sınırları dışıyla alakalı bir hususta siyaset gütmesi yani menfaat dışarıda ise bütün bu ırkların bir arada hareket ettiği görülmektedir¹⁴.

Avusturya 20 yıldan beri sürdürdüğü siyaset, muhalif ahaliyi görmeksizin, harici siyaseti hükümdarın istediği gibi idare etmesine ve bu noktada Germen Fırkasını elden geldiğince beslemek şeklinde tecelli etmekteydi. Açıkça söylemek gerekirse Avusturya Macaristan hükümeti bu bölünmüş ve parçalanmışlıktan son senelerde pek çok menfaat elde etmiştir¹⁵.

Öyleki Almanlar özellikle El-Cezire Konferansı'nda Almanya kayıtsız şartsız nasıl Avusturya'ya destek çıkmış ise, doğu meselelerinde de Avusturya'nın herhangi bir nüfuz ve hâkimiyete sahip olmamasına rağmen Almanya'nın desteği sayesinde buna da sahip olmuşlardı¹⁶.

Avusturya, bu yönüyle Almanları her daim kullanma imkânına sahip olmuş ve her nereye bir müdahalede bulunmuş ise müttefiklerinin silah seslerini yanlarında bulmaya devam etmişlerdi. Avusturyalıların bu ihtiyacı diplomasiye dair çok az şey biliyor olmalarından idi. Çünkü ne 1909'da,

¹² Veley, *a.g.e.*, s.68.

¹³ İlber Ortaylı, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu*, Alkim yay., İstanbul 2005, s. 24; Veley, *a.g.e.*, s.69-70.

¹⁴ Veley, *a.g.e.*, s.70.

¹⁵ Veley, *a.g.e.*, s.70.

¹⁶ Veley, *a.g.e.*, s.71.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

ne de 1912'de, Almanların ortaya koyduğu haşin tedbirler önünde ciddi bir mukavemet gösterememişlerdi¹⁷.

Bu destek sayesinde hiçbir devletten müdahale görmeden Berlin muahedesini parçaladıkları gibi, kendi imzalarını inkâr ederek Bosna-Hersek'i ilhak edebilmiş ve Arnavutluk işlerini de istedikleri gibi idare edebilmişlerdi. Aynı şekilde Avusturya, 1912'de sağladıkları başarının bir semeresini göremeden bu başarıyı da Sırların elinden almaya muvaffak olmuşlardı. Böylece tamamen zayıf ve aynı zamanda gayet kavi olup, fakat bütün kuvveti kendisine yabancı olan unsurlardan bir araya gelen Avusturya, bu unsurları bir arada tutabilecek şekilde becerikli diplomatlara da sahipti¹⁸.

Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nda yapmaya çalıştığı her şeyi, Baron Marşal'ın bin türlü müşkülât ile İstanbul'da kazandığı her türlü nüfuz, İstanbul'da sefirleri vasıtasıyla Osmanlı hükümetini, taşrada konsolosları, tüccarları vasıtasıyla Asya vilayetlerini muhasara ederek, Almanya'nın tabi olduğu gelişmişliği özellikle Türkiye'nin Avrupa yakasında sergileme kabiliyetine sahip iken, bu kabiliyet Avusturya-Macaristan'ın emel ve ihtiraslarını ortaya çıkarmaya muvafıktı. Kaldı ki bu ihtiras o derece açıktı ki, bundan hiç kimse şüphe ve tereddüt etmemekteydi¹⁹.

Avusturya'nın bu ihtirası 1878'de Berlin muahedesinde Osmanlı vilayeti olan Bosna-Hersek'in idaresini ve Yenipazar Sancağı'nda kuvvet bulundurma hakkını elde etmesini temin ettiği gibi, bu adım onun doğuya doğru atmış olduğu ilk adımı da olmuştur. Bundan sonra Avusturya Osmanlı topraklarının büyük bir kısmını elde etme peşinde koşarak, Kosova vilayetinin kapısına kadar ilerlemiş, Vardar Vadisi'ne yani Selanik yolunu dahi tehdit eder olmuştu. Selanik gibi Adalar Denizi'nin büyük limanları Avusturya için sadece iktisadî olarak değil, Makedonya'ya açılacak bir kapı mahiyeti de taşımaktaydı. Bu limanın elde edilmesi halinde Avusturya Adriyatik hapishanesinden kurtularak, "serbesti-i deniz"lere ulaşmak ve böylece İtalya ve Almanya'nın tehditlerine maruz kalmadan Akdeniz'in doğusunda yeni nüfuz alanları temin etmek istiyordu²⁰.

1878'den 1909'a kadar Avusturya Bosna-Hersek'in işgalini tamamlamıştı. Jön Türkler inkılabının hemen ertesinde vaziyeti uygun bulur bulmaz, diğer Avrupa devletlerinin onayını dahi

¹⁷ Timothy W. Childs, *Trablusgarp Savaşı ve Türk - İtalyan Diplomatik ilişkileri (1911-1912)*, (Çev. Deniz Berktaş), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2008, s. 1-2.

¹⁸ Veley, a.g.e., s.71; William M. Sloane, *Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar*, Nesnel Yayınları, İstanbul 2008, s. 114.

¹⁹ Veley, a.g.e., s.72.

²⁰ R.J. Bosworth, "İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu", Editör Marian Kent, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler*, (Çev. Ahmet Fethi), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s. 60-61; Veley, a.g.e., s.72.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

almadan bu vilayetleri ilhak etme hakkını kendinde gördü. Buna karşılık Yenipazar Sancak'ındaki hukukundan vazgeçti ise de, sancağın Türkiye'ye iadesinde samimi olmayıp, Osmanlıları ikna etmenin bir yolu olarak ortaya sürülmüş bir kart idi. Zira sancağın hemen tamamı zaten işgal altındaydı²¹.

Böylece Viyana ile Selanik arasında teması engelleyecek artık pek fazla bir şey kalmamıştı. Vardar vadisindeki Osmanlı şimendiferinin Bosna şimendiferine bağlanması halinde bu imkân da kendiliğinden Avusturya'ya sunulmuş olacaktı. Avusturya bundan sonraki mesaisini bu amaca yöneltti ve Saracova-Mitrovice hattını işgal etmenin yollarını aramaya başladı. Avusturya'nın bu niyetini bilen Osmanlı hariciyesi, yapılan tekliflerin hiçbirine kulak asmama kararı almıştı. 1912 senesi sonuna doğru Avusturya, bütün hesaplarını bozacak şekilde, kendisini yeni bir harbin eşliğinde buldu. Avusturya'nın diplomatları işte bu noktada gelecekle ilgili ne bir plan ne de bir çare üretebilecek beceriye sahip değillerdi ve bu sebeple hareketsiz bir şekilde sonucu beklemekten başka bir şey yapamadılar²².

Oysaki Avusturya-Macaristan, Berlin Kongresinden beri siyasî esasları oluşturan kaidelere uymuş olsaydı, o takdirde bu devrede meydana gelen hadiseleri engellemek ve yolunda ilerlemek için gerekli tedbirleri de alacak düzeyde bir siyaset geliştirebilecekti²³.

Buna mukabil Avrupalılar, Balkan Harbinin sonunu beklemeye karar verdiler ve sonuç ne olursa olsun hiçbir şekilde müdahil olmamaya özen gösterdiler²⁴.

Fakat Balkan hükümetlerinin galip gelerek Türkiye arazisinin bu devletlerarasında paylaşılabilmesi kesinlik kazanınca Sırbistan'ın eski Sırbistan yanında Yenipazar Sancak'ının bir kısmını da ilhak edeceği ve bundan başka kuzey Arnavutluk'u da talep edeceği anlaşılınca, Avusturya müdahale etmeye karar vermişti. Çünkü hiç olmaz ise kesin bir başarı sağlanması halinde Selanik yolunun kendisine tamamen kapanacağını görmekte gecikmedi. Acilen ordusunu seferber etmek suretiyle bir yola girdi ki, Sırlara nereyi fethetme izin vereceklerini, nereyi men edeceklerini ve ne teminat isteyeceklerini bilmeden ne emir vereceklerinin hesabını yapmaya başlamışlardı²⁵.

2 Aralık 1912'de *Betman Hollohğ Kürsüsü (M. de Bethmann-Hollweg)*'nin de Avusturya'nın bu müdahalede başarıya ulaşacağını, eğer bir sorun çıkarsa bu defa da Almanya'nın müttefikinin yanı

²¹ Veley, a.g.e., s.71.

²² Nicolae Jorga, *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi*, 5, Yeditepe, İstanbul 2009, s. 520; Veley, a.g.e., s.73-74.

²³ Veley, a.g.e., s.74.

²⁴ Hale Şıvgın, "Osmanlı Arşiv Belgeleriyle 1902-1908 Yıllarında Makedonya (Rumeli Vilayeti) Sorunu", *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt:XII, Sayı. 1-2, Ankara, 1996, s. 248-253.

²⁵ Veley, a.g.e., s.75; Y.V. Luneva, *Bosfor i Dardanelly*, Kvadriga, Moskova 2010, p. 61.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

başında yer alacağını beyan ettiği görülmektedir. Almanya'nın bu desteğini alacağından emin olan Avusturya'nın da katılmasıyla birkaç gün sonra İttifak-ı Müselles'in yani Üçlü İttifak'ın yenilendiği de ilan edildi. Bu ilanın arkasında yatan gerçek güç, Rusya ile Fransa yanında tarafsız duran ancak Turan ve bununla beraber Rusya'ya olan kininden dolayı açıktan açığa Avusturya'ya meyiletmiş bulunan İngiltere'ye karşı İttifak-ı Müselles kitlesi sabit bir şekilde durmaktaydı²⁶.

Bu durum Avusturya diplomasisini kuvvetlendirmekte idi. Bu sebeple Avusturya devletlerarası siyasette daha fazla boy göstermeye başladı. Bu sayede Selanik'ten tekrar bahsederken, Adalar Denizi'ndeki ticarî emellerinden asla feragat etmediği gibi, Balkanlar'da yeni bir işgal arazisine de ihtiyacı olmadığını bilincindeydi²⁷.

Avusturya'nın bu atakları karşısında Kont Barhtold (le comte Berchtold)'un işaret ettiği bir husus Avusturya kadar Almanları da tehdit etmekteydi. Yenipazar, Üsküp ve Belgrad Slavlarının imparatorluk dâhilindeki Bosna-Hersek ve Hırvatistan Slavlarıyla birleşmesi halinde her iki devletin de bu topraklarda barınması artık mümkün olmayacaktı. Bu tehdiye rağmen Avusturya Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk üzerinde iktisadî ve siyasî vesayet kurmaya çalışmaktaydı. Bunun olması halinde söz konusu devletler imparatorluğun bir parçası değillerdi ancak bu devletleri doğrudan imparatorluğun bir parçası haline getirerek, bağımsız kılmak, bahsi geçen devletleri Avusturya-Macaristan'ın işlerine müdahale etmekten uzak tutacağına dair bir düşünceye kapılmıştı Avusturya²⁸.

Bu planın gerçekleşmesi halinde, Avusturya şarka doğru yürüyüş emelini gerçekleştirmek ümidindeydi. Hatta aleyhinde gelişen olaylara rağmen Yunan ordusunun Selanik'e girdiği tarihlerde bile Avusturya Adalar Denizi'ndeki büyük Osmanlı limanı Selanik üzerindeki hukukunun tanınması için Rusya ve İngiltere nezdinde girişimlerde bulunmaktan çekinmemiştir²⁹.

Avusturya, Selanik yolunu kendisi için tek çıkış yolu olarak görmekteydi. Bu sebeple burada hiçbir ecnebi girişimine fırsat veremezdi. Bunun için Adriyatik'ten Tuna'ya kadar büyük bir yol elde etme hayalini devam ettirerek, Arnavutluk'ta İtalya'ya karşı bitmez tükenmez bir politik siyaset sürdürmekte kararlı görünmekteydi. Avusturya sadece Selanik yolunu garantiye alarak bu kıtada

²⁶ Sennur Senel, "19. ve 20. Yüzyılların Denge Oyununda Balkanlar", *Balkanlar El Kitabı*, Ankara, 2006, Cilt: I, s. 403.

²⁷ Veley, *a.g.e.*, s.76; Ahmed Saib, *Sark Meselesi*, Haz. Saadettin Gömeç, Akçağ Yay., Ankara, 2008, s. 28.

²⁸ Veley, *a.g.e.*, s.77-78.

²⁹ G. H. Bolsover, "1815-1914 Arasında Rus Dış Politikasına Bir Bakış", Terc. Yuluğ Tekin Kurat, *Belleten*, Cilt: XXX, Sayı: 117-120, s. 265, 271.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

tutunamayacağını bildiği için bütün kıtada hâkim tek unsur olarak kalmak gerektiğinin de bilincindeydi³⁰.

Aynı şekilde Adriyatik Denizi'nin doğu sahillerinde İtalya gibi tehlikeli bir düşmanın bulunmasına da her şekilde engel olması gerektiğinin bilincinde olduğundan, Arnavutluk meselesi Avusturya için şüphesiz en önemli meselelerden bir olmaya devam etmekteydi. Öyle ki Arnavutluk mücadelesinde İtalya'nın kaybetmesi sadece Adriyatik'in doğu kanadından mahrum olmak demek iken, Avusturya'nın Arnavutluk'u kaybı demek, her şeyi kaybetmek anlamına geleceği gibi, Adriyatik'te kilidi daima hasım bir devletin elinde olan kapalı bir kutuya dönüşecekti³¹.

Bu sebeple Avusturya, Selanik istilası ile Arnavutluk istilasını aynı mertebede değerlendirmiştir. Bu sebeple Selanik'e doğru yürürken, Arnavutluk'un istilasına da yürümüş oluyordu. Bu oldu bittiyi Türkiye'ye kabul ettirmesi halinde bütün kuzey Arnavutluk'ta Avusturya-Macaristan propagandası için büyük bir fırsat yakalamış olacaktı. Bu propaganda ile ilgili olarak 27 Aralık 1911'de *Depş Gazetesi*(*La Dépêche*)'nde «Dinî bir propaganda vâsıtasıyladır ki Avusturya Bosna-Hersek'in ilhakına hazırlanmaya başladı. Bu iki Osmanlı vilâyetinin her tarafında Jezvit (Cizvit) Misyonerleri yerleştirildi ve onlar kamuoyunu şiddetli bir şekilde Osmanlıların aleyhine çevirmeye başladılar ve bu faaliyet yeni idarenin kabulü hususunda umumun ikna edilmesine kadar devam etti. Arnavutluk'ta da benzeri niyetlerle misyonerlerin Katolik propagandası yapmaya başladığı görülmüştür. Bu propaganda İşkodra gibi ehemmiyeti olan merkezlerde de Katolik ve Cizvit Misyonerler tarafından sürdürüldü³².

Misyonerlerin bitmek tükenmek bilmeyen faaliyetleri dinsel olmaktan ziyade siyasi emeller taşımaktadır. İşkodra'da Katolik mekteplerine kaydedilmiş olan Arnavut çocuklar, gerek Arnavutça ve gerekse Almanca Avusturya'nın milli marşını öğrenmektedirler. Bu çocuklara Avusturya hükümdarını sevmek öğretilirken, Osmanlı sultanına karşı kendilerini hamî kabul etmelerini de telkin ettikleri görülmektedir³³.

Copağa papazlık dairesinde görev yapan (Nö) (Le père Nou, cure de laparoisse de Djou-Pegai) ismindeki papas kendi yardımcılara bir avam şarkısı ezberletip bunu talim ettirmekteydi ki bu şarkıda Osmanlı hâkimiyeti aleyhinde Avusturya'ya müracaat edilmesi ve Avusturya'nın hükümlerinin talep edilmesi anlatılmaktaydı. Bir gün sonra Andra-media (Andréa Media) adlı diğer

³⁰ Veley, a.g.e., s.78.

³¹ Veley, a.g.e., s.79; Nuray Bozbora, *Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu'nun Gelişimi*, Boyut Kitapları, İstanbul, 1997, s. 189.

³² Hale Şıvgın, "Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar", *Türk Dünyası Araştırmaları*, Sayı. 147, Aralık 2003, s. 132-136; Veley, a.g.e., s.79-80.

³³ Veley, a.g.e., s.80.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

bir Arnavut papas ise Viyana'dan memleketine dönerek, yakınlarına Avusturya tahtının büyüklüğünü ve zenginliğini anlatırken, Kayser (Fransuva Jozef/François-Joseph)'in büyüklüğünü ve kudretini izah etmeye çalışıyordu. Bu gibi misalleri uzun uzadıya vermek mümkündür. Ancak bütün bunlar Avusturya'nın müdahale istek ve arzusunu ne şekilde etkilemekte olduğunu göstermesi bakımından önemlidir³⁴.

Avusturya bu şartlar altında Arnavutluk'u kendi emellerine göre dizayn ederken, onlar vasıtasıyla en küçük köylere varıncaya kadar her yerde kendisini kabul ettirmeye müsait bir durum vücuda getirilmesine çalışıyordu. Buna mukabil Balkan harbinden muzaffer olarak çıkan Sırbistan'ın bölgede Avusturya ile mücadeleye başlaması üzerine, Avusturya bağımsız bir Arnavutluk tesisi fikrini ileri sürerek ve kendi nokta-i nazarını bütün devletlere kabul ettirerek, Sırbistan'ın iktisaden değil doğrudan doğruya kendisine bağlı hale getirmek için her çareye başvuruyordu³⁵.

Ancak bu mıntıkanın Avusturya'ya ilhakı siyasî ve iktisadî yönden mümkün görünmemekteydi. Çünkü Arnavutluk, Avusturya'dan Karadağ ve Yenipazar sancağı ile ayrılmış olduğu için ya bu set arasında bir geçit haline getirilecek veya Avusturya Macaristan'ın sahip olduğu nüfuz dairesinde ortadan kaldırılacaktı³⁶.

Avusturya, 1912 senesinde yeni bir mesele olan Karadağ Meselesi ile uğraşmak zorunda kaldı. Birden bire ortaya çıkan bu meselede Karadağ, askerî açıdan zayıf olduğu için mutlaka Avusturya-Macaristan'ın koruyuculuğuna ihtiyaç duymaktaydı ve bu da ortalıkta açıkça dillendirilmekteydi. Ancak Karadağ'ın istilasını ne Sırbistan'ın, ne de Arnavutluk'un istilasına benzerdi. Bu sebeple Avusturya bu güçlüğü görmekte ve mümkün mertebe bu istilayı geciktirmekteydi³⁷.

Bunun yerine Arnavutluk'un istiklâlini sağlayarak, Selanik Mitroviçe şimendiferinin Avusturya menfaatlerine uygun bir şekilde sonuçlandırılmasına çalışmakta, bir taraftan da Otranto Kanalı'nı İtalya'dan alarak, Adriyatik'i serbest ticarete açmayı hedeflemekteydi. Avusturya bir başka yol olarak da parlak bir arazi fütuhâtı olmasa bile, her türlü yolu kullanarak Vardar vadisini işgal etmek suretiyle, Selanik gibi tarafsız bir liman elde etmeyi tasarlıyordu. Buna rağmen Avusturya-

³⁴ Veley, *a.g.e.*, s.80; Georges Castellan, *Balkanların Tarihi*, çev. Ayşegül Yaraman, Milliyet Yayıncılık, İstanbul, 1992, s. 19.

³⁵ 8 Yücel Yiğit, "Milliyetçilik Çağında Prizren İttihat Cemiyeti", *Turkish Studies*, Vol. 4/8, Fall 2009, s. 2469; Veley, *a.g.e.*, s.80.

³⁶ Nuray Bozbora, "Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimi", *Balkanlar El Kitabı*, der. Osman Karatay ve Bilgehan A. Gökdağ, Cilt: I, Karam Yayınları, Ankara, 2006, s. 570-571; Barbara Jelavich, *Balkan Tarihi: 18. ve 19. Yüzyıllar*, ter. İhsan Durdu, Haşim Koç ve Gülçin Koç, Küre Yayınları, İstanbul, 2006, s. 392-393.

³⁷ Veley, *a.g.e.*, s.81.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Macaristan nüfuzunu genişleterek, Avrupa ile Asya arasındaki en işlek yollardan birini bu şekilde ele geçirmek azmindeydi³⁸.

Sonuç

Bütün bu çıkar çatışmalarını birbirinden ayırarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Gerçekte Akdeniz'de cereyan eden bu çatışma devletleri birbirleriyle mücadeleye sevk ederken, mesele kendi içinde taraftarı olmayan bir şekilde de bürünmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun hayatını sürdürmesini sağlayan bu kanun, pek çok noktada Akdeniz düzenini ve şimdiki durumunu da korumaktadır. Devletlerin gösterdiği hırs, tamahkârlık ve rekabet, birbirlerine eşit kuvvetlerin doğmasına sebep olacak ve düzenin devamı mümkün olacaktı. Ancak bu düzen o kadar imkânsızdır ki, ortaya çıkacak yeni bir unsurun müdahalesi onu yok edecek şekilde tahrip etmekle tehdit edecektir.

Özet olarak denilebilir ki, Balkan müttefik heyetlerinin kazandığı zaferler, Akdeniz noktasında doğu meselesini alt üst etmiş ve Avrupa devletlerinin harici siyasetlerini yeniden kurmaya zorlamıştır. Eğer zafer kazanılması halinde Balkan müttefikleri çökmek yerine kuvvetlerini birleştirerek Avrupa'nın güney doğusunda faal ve kuvvetli bir imparatorluk tesis etme imkânına sahip olurlarsa Akdeniz düzeni de tehdit altına girecektir. O zaman mecburi olarak bu düzen başka bir plan üzerine tesis edilecek ve tamamen yok olmamak için biraz tadilata muhtaç kalacaktır. Yarın Rusya'nın, Almanya ve hatta Yunanistan'ın rolü bu duruma göre bugünkünden daha farklı olabilecektir.

Akdeniz meselesine bir bakmak gerekirse, bu mesele durgunlaşmak yerine giderek daha hareketli ve kargaşa içinde kalmaya meyillidir. Akdeniz üzerinde kurulması düşünülen yeni ve büyük yol, Ümit Burnu'ndan Kahire'ye, Üsküdar'dan Basra (Bassorah)'ya, İskenderiye'den Basra'ya ve Kalküta (Calcutta)'ya kadar uzanmakta ve bu merkezler arasında kurulacak ticarî yol daha büyük bir ehemmiyet kazanmaktaydı.

Akdeniz'in bugün hangi noktada eski ehemmiyetini muhafaza ettiğini tayin etmek gerçekten büyük önem arz etmektedir. Bu deniz sadece üç âlemin ortak noktasını teşkil etmekle kalmıyor, orada başlayan ve oraya uzanan yolların arz ettiği önem, bu yollara sahip olanların nüfuzunu Asya ve Afrika'nın bütün parçalarına kadar taşımasını sağlayacaktır.

³⁸ Fahir Armaoğlu, *19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789–1914)*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, s. 540–542.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Kaynaklar

- Bolsover, G. H., “1815-1914 Arasında Rus Dış Politikasına Bir Bakış”, Terc. Yuluğ Tekin Kurat, *Bellekten*, Cilt: XXX, Sayı: 117-120.
- Bosworth, R.J., “İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu”, Editör Marian Kent, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler*, (Çev. Ahmet Fethi), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999.
- Bozboru, Nuray, “Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimi”, *Balkanlar El Kitabı*, der. Osman Karatay ve Bilgehan A. Gökdağ, Cilt: I, Karam Yayınları, Ankara, 2006
- Bozboru, Nuray, *Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu'nun Gelişimi*, Boyut Kitapları, İstanbul, 1997.
- Castellan, Georges, *Balkanların Tarihi*, çev. Ayşegül Yaraman, Milliyet Yayıncılık, İstanbul, 1992.
- Childs, Timothy W., *Trablusgarp Savaşı ve Türk - İtalyan Diplomatik ilişkileri (1911-1912)*, (Çev. Deniz Berktaş), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2008.
- Jelavich, Barbara, *Balkan Tarihi: 18. ve 19. Yüzyıllar*, ter. İhsan Durdu, Haşim Koç ve Gülçin Koç, Küre Yayınları, İstanbul, 2006, s. 392-393.
- Jorga, Nicolae, *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi*, 5, Yeditepe, İstanbul 2009.
- Luneva, Y.V., *Bosfor i Dardanelly*, Kvadriga, Moskova 2010.
- Ortaylı, İlber, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu*, Alkim yay., İstanbul 2005.
- Saib, Ahmed, *Sark Meselesi*, Haz. Saadettin Gömeç, Akçağ Yay., Ankara, 2008.
- Senel, Sennur, “19. ve 20. Yüzyılların Denge Oyununda Balkanlar”, *Balkanlar El Kitabı*, Ankara, 2006, Cilt: I.
- Serbest, Murat Bürkan, “20.Yüzyıl Başında Arnavutluk'un Kuruluş Sürecinde Avusturya-Macaristan ve İtalya Etkisi”, *Journal of Academic Value Studies*, Cilt: 9, Sayı:1, (2023).
- Sloane, William M., *Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar*, Nesnel Yayınları, İstanbul 2008.
- Şıvgın, Hale, “Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar”, *Türk Dünyası Araştırmaları*, Sayı. 147, Aralık 2003.
- Şıvgın, Hale, “Osmanlı Arşiv Belgeleriyle 1902-1908 Yıllarında Makedonya (Rumeli Vilayeti) Sorunu”, *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt:XII, Sayı. 1-2, Ankara, 1996.
- Veley, Charles, *Le Problema Mediterranean*, Paris 1913.
- Yiğit, Yücel, “Milliyetçilik Çağında Prizren İttihat Cemiyeti”, *Turkish Studies*, Vol. 4/8, Fall 2009.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202